

активізації результативної діяльності структурних елементів відповідної системи; вчасного і швидкого прийняття коригувальних заходів; збалансованої взаємодії складових економічної системи; вибору шляхів максимального досягнення поставлених цілей [2].

Систематизовані компоненти стратегічного розвитку міжнародного підприємництва мають як теоретичне, так и практичне значення.

Список використаних джерел

1. Бугас Н.В. Особливості регіонального розвитку як об'єкта управлінського впливу держави. *Ефективна економіка*. 2017. № 2.

2. Залуцька Х.Я., Малик М.В. Ключові компоненти управлінської системи забезпечення ефективного стратегічного розвитку сучасних підприємств. *Міжнародний науковий журнал «Грааль науки»*. 2021 р. № 10 (листопад, 2021). С. 108-111.

DOI: 10.5281/zenodo.18460244

ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК СВІТОВИХ ТОВАРНИХ РИНКІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Черепанова В.О., к.е.н., професор, професор кафедри економіки бізнесу і міжнародних економічних відносин

*Профатило М.І., здобувач 6-го курсу освітнього ступеня «магістр», спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини»,
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»*

Світові товарні ринки є основним каналом інтеграції України в глобальну економіку, визначаючи її місце у міжнародному поділі праці. Процеси глобалізації, що характеризуються лібералізацією торгівлі, уніфікацією стандартів та високою ціновою волатильністю, вимагають від України формування стійкої та адаптивної моделі функціонування її ключових товарних ринків, передусім аграрного та металургійного [1].

Історично українські товарні ринки зазнали значної структурної та географічної трансформації. Ключовим трендом стало зменшення залежності від пострадянських ринків і рішуча переорієнтація експорту на країни Європи, Азії та Близького Сходу. Проте, на жаль, зберігається домінування сировинної моделі експорту, де лівову частку займають зернові, олійні культури, руди та чорні

**СЕКЦІЯ. ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ НА РОЗВИТОК СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ
ТА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ**

метали. Це створює проблему низької доданої вартості, знижуючи потенціал економічного зростання та підвищуючи вразливість до світової цінової волатильності [2].

Розвиток українських товарних ринків відбувається під впливом критичних глобальних викликів, включаючи військові дії та руйнування критичної логістичної інфраструктури (порти, залізничні вузли). Ці чинники різко підвищили трансакційні та логістичні витрати (особливо на мультимодальні перевезення через західні кордони), а також посилили цінову нестабільність для основних українських товарів. Це вимагає від держави та приватного сектору невідкладного впровадження ефективних механізмів хеджування ризиків [3].

Успішна інтеграція вимагає обов'язкової відповідності міжнародним стандартам якості (ISO, HACCP для агросектору), що особливо актуально, екологічним вимогам розвинених ринків. Впровадження таких регуляторних інструментів, як Механізм коригування вуглецевого кордону (CBAM) для металургії, змушує виробників модернізувати технології та інвестувати у зниження вуглецевого сліду продукції, що є чинником технологічної модернізації. Водночас, цифровізація торгівлі та розвиток електронних товарних бірж підвищують прозорість та гнучкість ринків.

Для забезпечення сталого розвитку та підвищення конкурентоспроможності українським товарним ринкам необхідно подолати ключові виклики. Серед рекомендацій: відновлення та модернізація логістичної інфраструктури (включаючи розвиток річкового та залізничного сполучення з ЄС); інвестиції у переробну промисловість для збільшення частки продукції з високою доданою вартістю; а також посилення державної підтримки інструментів фінансового захисту від цінових і валютних ризиків. Лише комплексний підхід, що поєднує структурну модернізацію та адаптацію до глобальних стандартів, дозволить Україні зміцнити свої позиції на світових товарних ринках [4].

*X Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«Інноваційна модернізація економіки України в умовах євроінтеграційних процесів», м. Кременчук,
27-28 листопада 2025 року*

Список використаних джерел

1. Ковальчук О. П., Бондаренко Р. С. Динаміка та структурні зміни на світових ринках сировинних товарів: оцінка для українського експорту. *Актуальні проблеми економіки*. 2023. № 8. С. 40 – 47.
2. Мельник Л. М. Фінансове хеджування валютних та цінових ризиків у зовнішньоторговельній діяльності підприємств. *Фінанси України*. 2022. № 6. С. 34 – 41.
3. Петренко В.О. Вплив європейського "Зеленого курсу" на конкурентоспроможність української металургії: виклики СВАН. *Вісник економічної науки України*. 2024. № 1. С. 98–105.
4. Грищенко С. В., Марченко В. А. Оптимізація логістичних ланцюгів у міжнародній торгівлі: досвід України в умовах військових конфліктів. *Економічний вісник*. 2023. № 11. С. 112–120.

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

Черепанова В.О., к.е.н., професор, професор кафедри економіки бізнесу і міжнародних економічних відносин

*Климчук А.М., здобувачка 6-го курсу освітнього ступеня «магістр», спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини»,
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»*

Зовнішня торгівля відіграє важливу роль для економіки України, адже сприяє розвитку та допомагає бути частиною світової економіки й підтримувати рівень конкурентоспроможності. В умовах глобалізації та євроінтеграції держава формує нову модель зовнішньоторговельної політики, орієнтовану на диверсифікацію ринків збуту, підвищення якості продукції та зміцнення позицій українських виробників на міжнародному ринку.

З моменту початку військових дій у 2014 року зовнішньоекономічна структура України зазнала суттєвих змін. Якщо розглядати географічний напрямок, то він змінився у бік країн Європейського Союзу, частка яких у загальному експорті стабільно перевищує 60 %. З іншого боку, звісно, скоротилися обсяги торгівлі з країнами СНД через політичні, економічні та безпекові чинники. Такі зміни допомогли посилити економічну співпрацю з розвиненими державами і частково встати на один рівень з ними, однак з'явилися нові вимоги щодо якості, безпечності та сертифікації української продукції [1].

*X Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«Інноваційна модернізація економіки України в умовах євроінтеграційних процесів», м. Кременчук,
27-28 листопада 2025 року*